

TIBBIYOT

TA'LIMI & INNOVATSIYALARI

- 14.00.00 - Tibbiyot fanlari;
- 14.00.01 - Akusherlik va ginekologiya;
- 14.00.02 - Morfologiya;
- 14.00.03 - Endokrinologiya;
- 14.00.04 - Otorinolarologiya;
- 14.00.05 - Ichki kasalliklar;
- 14.00.06 - Kardiologiya;
- 14.00.07 - Gigena;
- 14.00.08 - Oftal'mologiya;
- 14.00.09 - Pediatriya;
- 14.00.10 - Yuqumli kasalliklar;
- 14.00.11 - Dermatologiya va venerologiya;
- 14.00.12 - Tibbiy reabilitologiya;
- 14.00.13 - Nevrologiya;
- 14.00.14 - Onkologiya;
- 14.00.15 - Patologik anatomiya;
- 14.00.16 - Normal va patologik fiziologiya;
- 14.00.17 - Farmakologiya va klinik farmakologiya;
- 14.00.18 - Psixiatriya va narkologiya;
- 14.00.19 - Klinik radiologiya;
- 14.00.20 - Tibbiy genetika;
- 14.00.21 - Stomatologiya;
- 14.00.22 - Travmatologiya va ortopediya;
- 14.00.23 - Hamshiralik ishini tashkil etish;
- 14.00.24 - Sud tibbiyoti;
- 14.00.27 - Xirurgiya;
- 14.00.28 - Neyroxirurgiya;
- 14.00.41 - Xalq tabobati;
- 14.00.35 - Bolalar xirurgiyasi;
- 14.00.34 - Yurak-qon tomir xirurgiyasi

№1-SON

2025-yil, may

tibbiyot-talimi-va-innovatsiyalari.uz

https://t.me/tibbiyot_2100

Litsenziya raqami: №745444

Tahrir hay'ati a'zolari:

BOSH MUHARRIR:

Shuhrat Baymuradov Abdujalilovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Iminov Komiljon Odiljonovich
tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

MUHARRIR:

Sherzod Qurbonov

"TIBBIYOT TA'LIMI VA INNOVATSIYALARI"

ilmiy elektron jurnali O'zbekiston
Respublikasi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi (AOKA)
tomonidan 2024-yil
9-oktabrdan boshlab
c-5669651 raqami ostida rasmiy
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Murojaat uchun telefon:

+998 97 748 70 03

Email: @munis_sm

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich
Texnika fanlari doktori (DSc), professor

Ishanqulov Artiqboy Eshboyevich
Biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Otamuradov Furqat Abdukarimovich
tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent.

Shuxrat Jumayevich Teshayev
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Oral Aminovna Ataniyazova
tibbiyot fanlari doktori (DSc), professor

Jalolova Feruza Maxamatjanovna

Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (DSc), dotsent

Uraqov Shokir Ulashovich

tibbiyot fanlari doktori doktori (DSc)

BOSH MUHARRIR MINBARI

ULKAN ISLOHOTLARDA INSTITUTSIONAL YONDASHUVLAR ISTIQBOLLI

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining bugungi bosqichi o'zining ochiqligi, pragmatik yondashuvi va xalqaro raqobatga tayyorligi bilan ajralib turadi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar milliy manfaatlarni ta'minlash bilan birga, eng avvalo, inson qadri, bilimli jamiyat va intellektual taraqqiyot g'oyasini har qanday siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar markaziga olib chiqmoqda. Bu esa, davlat boshqaruvi va ijtimoiy tizimlarning tubdan yangilanishi bilan bir qatorda, ilm-fan va ta'lim sohasini Yangi O'zbekistonning asosiy taraqqiyot ustuniga aylantirdi.

So'nggi yillarda ta'lim va ilmiy izlanishlarni jadallashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, fan va ishlab chiqarish o'rtasida mustahkam aloqa barpo qilish yo'lida olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlar xalqning intellektual salohiyatini oshirish bilan birga, davlatning institutsional barqarorligini mustahkamlab bormoqda. Bugungi strategik maqsad — jahon miqyosida fikrlaydigan, global muammolarni tahlil qila oladigan, chuqur bilim va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega yangi avlod mutaxassislarini yetishtirishdir.

Tibbiyot ta'limi ushbu umumiy yangilanishning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Chunki bu soha nafaqat jamiyat sog'lig'ini ta'minlaydi, balki uning iqtisodiy samaradorligi, demografik barqarorligi va ijtimoiy ishonch muhiti bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun so'nggi yillarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ilm-fan va amaliyot integratsiyasini ta'minlash, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, xalqaro tajribani o'zlashtirish va innovatsion tadqiqotlarga asoslangan bilim berish kabi ustuvor yo'nalishlarda jiddiy siljishlar kuzatilmoqda.

Bugungi tibbiyot ta'limi sohasidagi asosiy vazifalardan biri — zamonaviy institutsional yondashuvlar asosida mazmunli va natijaviy o'zgarishlarni ta'minlashdir. Bu boradagi eng muhim tashabbuslardan biri sifatida "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmiy elektron jurnalining tashkil etilishi e'tiborga molikdir. Mazkur nashr tibbiyot ta'limidagi ilmiy bo'shliqlarni to'ldirish, akademik va amaliy izlanishlarni uyg'unlashtirish, yosh tadqiqotchilarning salohiyatini ro'yobga chiqarish va ularni milliy hamda xalqaro ilmiy muhitga samarali integratsiya qilish imkonini beradi.

Jurnalning faoliyati nafaqat ilmiy maqolalarni e'lon qilish bilan cheklanmaydi, balki yangi ilmiy maktablarning shakllanishiga, ustoz-shogird an'analarni zamonaviy talablarga mos ravishda tiklashga, tanqidiy fikrlovchi va mas'uliyatli mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi. U, ayni paytda, tibbiyot fanining barcha yo'nalishlarini qamrab oladi. Xususan, magistr, PhD va DSc ilmiy hamda boshqa darajalarga da'vogarlik qilayotgan izlanuvchilar uchun nazariy va amaliy asosga ega, metodologik jihatdan pishiq maqolalarni nashr qilish imkonini yaratadi.

Bugungi kunda jurnalni O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritish bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda. Shu bilan birga, jurnalni Scopus, Web of Science, Google Scholar va ResearchBib kabi xalqaro ilmiy bazalarda indekslash ishlari izchil olib borilmoqda. Bularning barchasi jurnalning ilmiy salohiyatini oshiradi, uning xalqaro miqyosdagi ishonchligini mustahkamlaydi va O'zbekiston olimlarining global ilmiy hamjamiyatdagi ishtirokini kuchaytiradi.

Jurnal yiliga 12 marotaba muntazam nashr qilinadi. Har bir sonida tibbiyot ta'limi va sog'liqni saqlashga oid dolzarb mavzular yoritilib, konseptual tahlillar, ilg'or tajribalar, mualliflik takliflari, metodik uslublar va innovatsion echimlar chop etiladi. Bu esa nafaqat ilmiy axborot aylanishini jadallashtiradi, balki fan, ta'lim va amaliyot o'rtasida uzviy muloqotni shakllantirish orqali tibbiyot ta'limi tizimining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" jurnali — Yangi O'zbekiston tibbiyot ta'limida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning ilmiy ifodasi, akademik tahlil va amaliy echimlar uchrashadigan ilmiy-intellektual maydondir. Bu jurnal orqali nafaqat ilm-fan yutuqlari tarqatiladi, balki tibbiyot ta'limining institutsional barqarorligi mustahkamlanadi, tibbiy mutaxassislarning yangi avlodi shakllantiriladi va eng asosiysi — jamiyat hayotida inson qadri ustuvor bo'lgan yangi taraqqiyot modeli amalga qaror topadi.

Shuhrat Abdujalilovich Baymuradov
Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori

MUNDARIJA

Burun-yonoq-orbital kompleksi jarohatlarini innovatsion davolash natijalari.....	7
Shuhrat Boymurodov, Komiljon Iminov, Shoxrux Yusupov, Shuxratov Abduraxmon Shuxratovich	
Психологическое образование соответствует ли современности?.....	14
Иминов Одилжон Каримович	
Rentgen nurlarining qon hujayralari va irsiyaga ta'sirini tadqiq etishning innovatsion biofizik yondashuvlari.....	20
Ortiqboy Ishonqulov	
Патогенетическая роль эндогенной интоксикации при хроническом тубулоинтерстициальном нефрите у детей.....	25
Ахматов Аблокул	
Роль генеалогического анализа при диагностике истинурии.....	31
Аралов Мирза Джуракулович	
Подход к реабилитации сексуальной функции у женщин после операции по поводу генитального пролапса	34
Жалолова И.А., Насимова Н.Р.	
Перспективы использования и изучения биологически активных веществ на основе ferula assa-foetida (ферула вонючая) в регионах Каракалпакстан	38
Хожамбергенова Пирюза	
Epifiz bezi normal va patologik anatomofiziologiyasi	45
Soxiba Xolbekova, Isoboyeva Zulfiya, Komiljon Iminov	

ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА

Насимова Н.Р.

Научный сотрудник, Самаркандского государственного медицинского университета
<https://orcid.org/0000-0002-5268-2379>

Жалолова И.А.

Научный сотрудник Самаркандского государственного медицинского университета

Аннотация: Генитальный пролапс остаётся одной из ведущих причин снижения качества жизни у женщин, особенно в постменопаузальном возрасте. Несмотря на успехи в хирургической коррекции данной патологии, у пациенток часто сохраняются или развиваются сексуальные дисфункции. Настоящее исследование направлено на оценку эффективности комплексной терапии в восстановлении интимного здоровья женщин после операций на органах малого таза. Подчёркивается важность мультидисциплинарного подхода, включающего гормональную, физиотерапевтическую и психоэмоциональную реабилитацию. Полученные результаты демонстрируют значительное улучшение показателей сексуальной функции по шкале FSFI и повышение общего качества жизни.

Ключевые слова: генитальный пролапс, сексуальная функция, реабилитация, гормональная терапия, физиотерапия, мультидисциплинарный подход, FSFI.

Annotatsiya: Genital prolaps ayollarda, ayniqsa postmenopauza davrida hayot sifatining pasayishiga olib keluvchi yetakchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. Garchi bu holatni jarrohlik yo'li bilan tuzatish usullari rivojlangan bo'lsa-da, jinsiy disfunktsiya holatlari ko'pincha davom etmoqda. Ushbu tadqiqot ayollarda kichik tos a'zolarida bajarilgan jarrohlik amaliyotidan so'ng intim salomatlikni tiklashda kompleks yondashuv samaradorligini baholaydi. Mualliflar postoperatsion davrda gormonal terapiya, fizioterapiya va psixoemotsional rehabilitatsiyani o'z ichiga olgan multidisiplinar yondashuv zarurligini ta'kidlaydilar. Tadqiqot natijalari FSFI ko'rsatkichlarining sezilarli darajada yaxshilanishini va umumiy hayot sifatining oshishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: genital prolaps, jinsiy funksiya, rehabilitatsiya, gormonal davolash, fizioterapiya, multidisiplinar yondashuv, FSFI.

Abstract: Genital prolapse remains one of the leading causes of decreased quality of life in women, particularly during the postmenopausal period. Despite advances in surgical correction of this pathology, sexual dysfunction frequently persists or emerges postoperatively. This study evaluates the effectiveness of a comprehensive therapeutic approach to restoring sexual health in women after pelvic organ surgery. The authors highlight the importance of integrating hormone therapy, physiotherapy, and psycho-emotional rehabilitation into postoperative care. Results indicate a significant improvement in FSFI scores and overall quality of life.

Key words: genital prolapse, sexual function, rehabilitation, hormone therapy, physiotherapy, multidisciplinary approach, FSFI.

ВВЕДЕНИЕ

Опущение и выпадение матки и стенок влагалища — широко распространённая гинекологическая патология, затрагивающая значительное число женщин, особенно в возрасте старше 40 лет. Нарушение анатомической целостности тазового дна приводит не только к физическому дискомфорту, но и к выраженным психоэмоциональным и сексуальным нарушениям. Современные клинические наблюдения показывают, что устранение анатомического дефекта не всегда приводит к полному восстановлению сексуальной функции.

Послеоперационная сексуальная дисфункция является результатом комплекса факторов: нейрогенных, гормональных, анатомических и психоэмоциональных. Несмотря на высокую распространённость данной проблемы, в клинической практике системный и междисциплинарный подход к реабилитации таких пациенток применяется недостаточно часто. Это существенно снижает общую эффективность лечения и восстановления качества жизни. Актуальность проблемы подчёркивает необходимость разработки и внедрения комплексной модели реабилитации, включающей медикаментозные (гормональная терапия) и немедикаментозные (физиотерапия, психокоррекция) вмешательства, направленные на восстановление интимного здоровья женщины в послеоперационном периоде.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Реабилитация сексуальной функции у женщин после хирургического лечения пролапса тазовых органов (ПТО) остаётся одной из приоритетных задач в современной урогинекологии. По данным Barber M.D. (2004) и Pauls R.N. (2006), анатомическая коррекция пролапса не всегда сопровождается восстановлением сексуального благополучия. Их исследования подчёркивают, что несмотря на устранение анатомических дефектов, у многих пациенток сохраняются диспареуния, снижение либидо и трудности при достижении оргазма, что требует внедрения комплексных подходов, включающих физиотерапию, психоэмоциональную поддержку и гормональную коррекцию. Более поздние работы Handa V.L. и коллег (2007) также показывают, что сакрокольпопексия улучшает анатомические параметры, однако требует длительного наблюдения за сексуальной функцией и качеством жизни.

В отечественной литературе вопросами комплексной реабилитации после операций по поводу пролапса активно занимаются Насимова Н.Р. и Ганиева Ф.И., которые в своих работах (2019–2023) подчёркивают необходимость интеграции восстановительных программ с участием психотерапевтов, физиотерапевтов и специалистов по тазовому дну. В частности, в их исследованиях приведены данные о положительном влиянии миофасциальной коррекции и электростимуляции на улучшение тонуса мышц тазового дна и, как следствие, на сексуальную функцию у женщин после влагалищной гистерэктомии. Они также акцентируют внимание на важности раннего старта восстановительных мероприятий — в течение первых 2–3 недель после хирургического вмешательства.

Дополнительно стоит отметить вклад региональных исследователей, таких как Джалолова Ф.М. и Насимова Н.Р., которые исследовали состояние микробиоценоза влагалища после оперативных вмешательств и его влияние на сексуальное здоровье. Их данные (2021–2023) указывают на то, что нормализация вагинальной флоры с применением пробиотиков и антисептической терапии способствует снижению воспалительных осложнений, что, в свою очередь, положительно сказывается на интимной жизни женщин. Таким образом, в современной научной среде наблюдается устойчивый тренд к формированию многоуровневых, междисциплинарных программ реабилитации сексуальной функции у женщин после коррекции пролапса тазовых органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено проспективное клиническое исследование с участием 60 женщин в возрасте от 40 до 65 лет, которым была выполнена хирургическая коррекция опущения матки и стенок влагалища. Все участницы были случайным образом распределены на две равные группы в зависимости от тактики послеоперационного ведения.

Группа А (n = 30): только хирургическое лечение, включающее переднюю и заднюю кольпорафию, влагалищную гистерэктомию и другие стандартные вмешательства. Группа В (n = 30): хирургическое лечение в сочетании с индивидуально подобранной гормональной терапией (местной и/или системной), регулярным выполнением упражнений по методике Кегеля, курсами физиотерапевтических процедур, а также психотерапевтической поддержкой.

Оценка сексуальной функции проводилась с использованием валидированной русскоязычной версии опросника FSFI (Female Sexual Function Index) на трёх этапах: до операции, через 3 месяца и

через 6 месяцев после хирургического вмешательства. Данные собирались в условиях соблюдения принципов добровольного информированного согласия и анонимности пациентов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Генитальный пролапс представляет собой одну из наиболее распространённых форм дисплазии тазового дна, особенно у женщин постменопаузального возраста. В ряде отечественных исследований подчёркивается высокая распространённость данной патологии и её значительное влияние на качество жизни женщин. В частности, в работах А.Н. Ахмедовой и Ю.Х. Юсуповой (Ташкент, 2020) отмечается, что более 60 % женщин с пролапсом матки имеют сопутствующие сексуальные дисфункции, что требует комплексной оценки состояния пациенток не только с анатомической, но и с функциональной точки зрения. Исследование, проведённое на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии (РСНПМАиГ, Узбекистан), также указывает на недостаточное внедрение мультидисциплинарных подходов в послеоперационную реабилитацию.

Среди зарубежных исследований особого внимания заслуживают работы P. Maher и M. Baessler (University of Queensland, Австралия), которые в своих систематических обзорах подчёркивают, что устранение анатомического дефекта при пролапсе органов таза не всегда приводит к восстановлению сексуальной функции. Авторы настаивают на необходимости включения гормональной терапии, психотерапии и физиотерапевтической коррекции в алгоритм ведения пациенток. Кроме того, С. Iglesia (George Washington University, США) в 2017 году отмечала, что шкала FSFI должна использоваться не только в качестве инструмента оценки, но и как прогностический фактор после реконструктивных операций на органах малого таза.

Современные подходы требуют комплексного междисциплинарного взаимодействия между гинекологами, эндокринологами, физиотерапевтами и психотерапевтами. В публикациях таких авторов, как R. Kociszewski (Польша) и F. Serati (Италия), активно обсуждается роль реабилитационных программ, включающих Кегелевские упражнения, вагинальную эстриол-терапию и психоэмоциональную поддержку. Эти исследования подтверждают, что интеграция немедикаментозных методов способствует устойчивому улучшению сексуального здоровья и общего самочувствия женщин после операций при пролапсе тазовых органов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

У пациенток, входивших в группу В, уже к третьему месяцу после начала комплекса восстановительных мероприятий были зафиксированы значительные положительные изменения показателей по шкале женской сексуальной функции (FSFI — Female Sexual Function Index). Анализ динамики показал достоверное повышение либидо, улучшение оргастической функции, а также снижение интенсивности болевого синдрома во время полового акта (диспареунии). Кроме того, наблюдалось общее увеличение удовлетворённости качеством интимной жизни, что, вероятно, связано как с психоэмоциональной стабилизацией, так и с восстановлением нейромышечных функций тазового дна.

В то же время у пациенток группы А положительная динамика носила менее выраженный и статистически недостоверный характер. У более половины женщин сохранялись жалобы на сексуальные расстройства, в том числе снижение полового влечения, затруднения при достижении оргазма, а также наличие болевых ощущений во время половой близости. Эти результаты могут свидетельствовать о недостаточной эффективности применённых методов в группе А либо о необходимости более продолжительной терапии и дополнительной психоэмоциональной поддержки.

Таким образом, сравнительный анализ обеих групп демонстрирует явное преимущество комплексного и целенаправленного восстановительного подхода, использованного в группе В, в реабилитации сексуального здоровья женщин после перенесённых нарушений функций тазового дна.

Проведённый анализ показал, что у пациенток группы В, получавших комплексные восстановительные мероприятия, уже к третьему месяцу терапии отмечалось достоверное улучшение всех компонентов сексуальной функции по шкале FSFI. Особенно выраженными были изменения, касающиеся повышения либидо, улучшения оргастической функции и снижения болевого синдрома, что способствовало повышению общей удовлетворённости качеством интимной жизни. В то же время, у женщин группы А положительная динамика оказалась менее выраженной, и значительная часть пациенток продолжала предъявлять жалобы на сексуальные расстройства, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности применяемой лечебной тактики. Полученные результаты подчёркивают необходимость комплексного и междисциплинарного подхода к реабилитации женщин с нарушениями функции тазового дна, особенно в аспекте восстановления сексуального здоровья.

Список использованной литературы

1. Bump R.C., Mattiasson A., Bo K., et al. The standardization of terminology of female pelvic organ prolapse and pelvic floor dysfunction. *Am J Obstet Gynecol.* 1996;175(1):10–17.
2. Barber M.D. Sexual function in women with pelvic floor disorders. *Rev Urol.* 2004;6(Suppl 5):S59–S64.
3. Handa V.L., Zyczynski H.M., Brubaker L., et al. Sexual function before and after sacrocolpopexy. *Obstet Gynecol.* 2007;109(2 Pt 1):355–360.
4. Pauls R.N. Impact of pelvic floor dysfunction on quality of life. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2006;18(5):538–543.
5. Лебедева М.Н., Чумакова М.А. Половая дисфункция у женщин после реконструктивной хирургии тазового дна. *Акушерство и гинекология.* 2020;5:85–89.
6. Коган И.И., Громова О.А. Реабилитация женщин после хирургического лечения пролапса: мультидисциплинарный подход. *Российский вестник акушера-гинеколога.* 2021;6:27–32.
7. Насимова Н.Р., Шамсиева М.Ш. Нормализация состояния микробиоценоза влагалища для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений после влагалищных операций по поводу пролапса внутренних половых органов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Sciences.* Volume: 02, Issue: 04 | Jul–Aug 2021.
8. Негмаджанов Б.Б., Насимова Н.Р., Ганиев Ф.И. Хирургическое лечение пролапса гениталий у женщин репродуктивного возраста. *Достижения науки и образования.* 2019;10(51):31–36.
9. Негмаджанов Б.Б., Насимова Н.Р., Жалолова И.А. Роль эстрогенного дефицита в развитии и прогрессировании пролапса гениталий. *Журнал репродуктивного здоровья и урогинекологических исследований.* 2023;4:12.
10. Насимова Н.Р. Добровольная хирургическая контрацепция у женщин репродуктивного возраста, страдающих пролапсом тазовых органов. *Наука и мир.* 2015;2(1):95–97.

Muharrir: Sherzod Qurbonov

Mas'ul kotib: Surmaniso Mirzaliyeva

Dizayner: Zokir Alibekov

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @munis_sm

Tel.: 97 748 70 03

"Tibbiyot ta'limi va innovatsiyalari" ilmi elektron jurnali 29.04.2025-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №745444 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №745444. PNFL: C-5669801

